

OVQAT HAZM QILISH A'ZOLARINING TUZILISHI VA FUNKSIYASI

Ikromova Hilola Axtamovna

Buxoro viloyat Romitan tuman 41-IDU maktabning

biologiya fani o'qituvchisi

Ushbu bir soatlik darsni, sinfda o'quvchilar sonidan kelib chiqqan holda o'tish mumkin. Bir soatlik dars yangi va samarali metodlar, ilg'or pedagogic texnologiyalardan foydalanilgan holda yozilgan. Ushbu bir soatlik darsda qo'llanilgan metodlar mutlaqo yangi bo'lib juda samarali. Bu metodlardan har qanday fanda va sinfda foydalanish mumkin.

Sana:16.03.2022

Sinf: 8-sinf

Fan: Odam va uning salomatligi

Mavzu: Ovqat hazm qilish a'zolarining tuzilishi va funksiyasi.

Dars maqsadi: Ovqat hazm qilishning ahamiyatini tushuntirish, ovqat hazm qilish a'zolarining tuzilishi, uning tarkibiy qismlari, ovqat hazm qilish organlari va ularning vazifalarini o'rgatish, o'quvchilarda konpetensiyaviy yondashuvni shakllantirish orqali bilimlarini oshishirish. Dars yakunida o'quvchilar egallagan bilimlarini adolatli va rag'batlantirilgan holda baholash.

Ta'limiy maqsad: Dars jarayonida o'quvchilarda ovqat hazm qilishning ahamiyatini tushuntirish. Ovqat hazm qilish organlarining tuzilishi, joylashgan o'rni, vazifasi va ularning inson hayotidagi ahamiyati haqidagi bilimlarni shakllantirish. Multimediya va ko'rgazmali vositalar, nazariy va amaliy bilimlar asosida ko'nikma va malakalarni shakllantirish. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi.

Tarbiyaviy maqsad: Ovqat hazm qilishning inson hayotidagi ahamiyati. Spirtli ichimliklar ichish va chekish ularning o'zi va jamiyat uchun ahamiyatini bilish darajasida tarbiyalash. Milliy va umummadaniy kompetensiya.

Rivojlantiruvchi maqsad: Ovqat hazm qilishning ahamiyatini tushuntirish, ovqat hazm qilish organlarining tuzilishi, uning tarkibiy qismlari, ularning bajaradigan vazifalarini o'rgatish, o'quvchilarda kompetensiyaviy yondashuvni shakllantirish. Ovqat hazm qilish sistemasining inson hayotidagi ahamiyati. Foydali va zararli mahsulotlarni iste'mol qilish ularning o'zi va jamiyat uchun ahamiyatini bilishga doir bilim, ko'nikma, malakalarini rivojlantirish. Sog'lom turmush tarzi va ekologik kompetensiya.

Dars shakli: Bilimlarni shakllantiruvchi.

Dars turi: Yangi tushuncha beruvchi.

Dars metodi: Interfaol metodlar. (O'tgan mavzuni takrorlashda aqliy hujum savollari, ortiqchasini top o'yini. Yangi mavzu bayoni: Taqdimot, multimedia, klaster metodi. Yangi mavzuni mustahkamlashda: Assiment texnikasi, evrika mashqi, biologik diktant metodi).

Dars jihozi: Javon surati va kitobchalar, tarqatma materiallar, kompyuter texnikasi, videoproyektor, internet tarmog'i, qo'shimcha adabiyotlar, korgazmali vositalar.

Darsning borishi:

1. Tashkiliy qism: 2 minut

a) O'quvchilar bilan salomlashiladi, shiorini aytib o'tirishadi "Prezintasiyadagi 1-slayd", davomad aniqlanadi, ingliz tilida o'quvchidan bugungi ob-havo so'raladi. "WHAT IS THE WEATHER LIKE TODAY". O'quvchilarni sinfdagi sonidan kelib chiqqan holda guruhlariga bo'linadi. Masalan: O'pka, yurak qon.

b) O'quvchilarni dars qoidalari bilan tanishtirib o'tish "Prezintasiyadagi 2-slayd" darsda har birguruhga kitob javoni surati beriladi va dars oxirigacha darsda faol qatnashib, kitobchalarni qo'lga kiritish va o'z javonlarini kitoblar bilan boyitish aytib o'tiladi.

Xulosa: Darsning tashkiliy qismida o'quvchilarda salomlashish odobi, shiorni aytish orqali uning mazmunini tushunib yetish, ingliz tilidan savotxonligi aniqlanadi. Guruhlarni nomlash orqali darsga vujudan yondashtirish. Guruhlarga

bo'lish orqali o'quvchilarni birdamlikka yo'naltiriladi. Dars davomida kitobsevarlik muhiti yaratiladi.

2. O'tilgan mavzuni so'rash. 6 minut

“Aqliy hujum” metodi “Prezintasiyadagi 3-4-5-slayd” va “Ortiqchasini top ” o'yinidandan “Prezintasiyadagi 6-7-8-slayd” foydalanish

“Aqliy hujum” metodi. Monitorida aqliy hujum savollari namoyon bo'ladi. O'quvchilar monitorida ko'rsatilgan savollarga, har biri o'ziga tushgan savolga zudlik bilan javob berishi talab etiladi. Bu metod o'quvchining zihnini o'tkirlashishiga, chaqqonroq harakat qilishga undaydi.

Ortiqchasini top o'yini: Ortiqchasini top o'yinida monitorida har bir guruh uchun topshiriq chiqadi va guruh o'quvchilari o'zlari uchun berilgan so'zlar orasidan ortiqchasini topadi. O'quvchilar javobidan so'ng monitoridagi ortiqcha so'z harakatga keladi va shu orqali o'quvchilar javoblari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilib olishadi.

Xulosa: Aqliy hujum savollari orqali guruhdagi har bir o'quvchi o'tgan mavzu yuzasidan berilgan savolga javob beradi va ular individual tarzda baholanadi. Ortiqchasini top o'yini orqali esa guruhlar baholanadi.

3. yangi mavzu bayoni: 15 minut. Ovqat hazm qilish a'zolariga :og'iz bo'shligi, halqum ,qizilo'ngach, me,da, o'n ikki barmoqli ichak, ingichka ichak, yo'g'on ichak, me'da osti bezi, jigar kabi organlar kiradi.

Og'iz bo'shligi- ovqat hazm qilish sistemasining boshlangich qismi bo'lib, unda tishlar, til, so'lak bezlari kanalchalari joylashgan. Tashqi tomomondan yuqorigi va pastki muskulli lablar bilan chegaralangan bo'lib, og'iz bo'shlig'ining kirish qismini hosil qiladi. Og'iz bo'shlig'ida oziq moddalar aksariyat fizik va qisman kimyoviy o'zgarishga uchraydi.

Tishlarning tuzilishi va gigiyenasi. Tishlar ikki xil bo'ladi: 1) sut tishlari -20 ta, 2) doimiy tishlar-32 ta .Sut tishlari bolaning olti oyligidan ikki yoshigacha chiqadi. Sog'lom bola bir yoshga to'lganda uning 8 ta tishi ,12 yoshga to'lganda 20 ta sut tishi bo'ladi. Bola 6 yoshligidan to 12 yoshgacha sut tishlari tushub, ularning o'rniga doimiy tishlar chiqadi. Doimiy tishlar soni 32ta bo'lib yuqori va pastki jag'da 16

tadan, jag'larning o'ng va chap tomonida 8ta dan bo'ladi. Shulardan oldingi 2 tasi kesuvchi(kurak) , bittasi qoziq , ikkitasi kichik oziq va uchtasi katta oziq tishlardir. Doimiy tishlarning 28 tasi 12-14 yoshgacha , qolgan 4 tasi (aql tishlar) 18 yoshdan keyin chiqadi.

Tish koronka, bo'yin va ildiz qismlardan iborat. Tishning ko'rinib turgan tashqi qismi koronka deb nomlanib, u oq emal moddasi bilan qoplangan. Tishning milk bilan birikkan joyi uning bo'yin qismi deb ataladi. Tishning ildiz qismi jag' suyaklariga birikkan bo'ladi. Tishning ichki qismi bo'shliq bo'lib , u yerda qon tomirlari va nerv tolalari joylashgan. “Prezintasiyadagi 9-slayd” mavzuga oid elektron darslik.

Til - og'iz bo'shlig'ida joylashgan muskulli organ bo'lib, u uch qismdan: 1- uchi, 2- tanasi, 3- ildiz qismdan iborat. Tilda ta'm sezuvchi retseptorlar joylashgan bo'lib, uchki qismi- shirinni, ildiz qismi achchiqni , ikki yon tomonlari esa sho'r va nordon ta'mni sezadi. Og'iz bo'shlig'ida 3-juft : til osti, jag' osti , quioq oidi so'lak bezlarining kanalchalari ochiladi.

Halqum og'iz bo'shlig'ining davomi bo'lib, u shilliq va muskul qavatlardan iborat. Uning uzunligi katta odamlarda 15 sm bo'lib, u ovqatni og'iz bo'shlig'idan qizilo'ngachga, havoni burun bo'shligidan hiqqildoqqa o'tkazadi. **Qizilo'ngach** o'rtacha 23-25 sm bo'lib, uning vazifasi ovqatni og'iz bo'shlig'idan oshqozonga o'tkazishdan iborat. Me'da qorin bo'shlig'ining yuqori qismida , diafragma ostida joylashgan. Katta odamlarda uning hajmi o'rtacha 2,5 litrni tashkil etadi. Ko'p ovqat va suyuqlik iste'mol qiluvchilarda Me'dadan pepsin, lipaza fermenti va xlorid kislota ajralib chiqadi. Pepsin ovqat tarkibidagi oqsillarni , lipaza yog'larni parchalaydi. Xlorid kislota esa pepsin fermenti aktivlik kuchini oshiradi. Me'dada ovqat fizik va kimtoviy o'zgarishlar natijasida maydalanib, parchalanib, hazm bo'lib o'n ikki barmoqli ichakka o'tadi. Aralash ovqatlar me'dada 3-4 soat, yog'li ovqatlar 5-6 soat, suv va shirinliklar 2-3 soat saqlanadi.

O'nikki barmoqli ichak - ingichka ichakning boshlang'ich qismi bo'lib, uzunligi 25-30 sm ga teng. Bu ichak bo'shlig'iga me'da osti bezining shirasi va jigarning o't suyuqligi quyilib turadi. Me'da osti bezi suyuqligining tarkibida

oqsillarni parchalaydigan trepsin, yog'larni parchalaydigan lipaza va uglevodlarni parchalaydigan amilaza fermentlari bo'ladi. Katta odamda bir sutkada 800-500 ml me'da osti bezi suyuqligi , 700 - 1200 ml jigardan o't suyuqligi 12 barmoqli ichakka quyiladi.

Ingichka ichak - 12 barmoqli ichakning davomi bo'lib , uning uzunligi katta odamda 5 - 6 metrni tashkil qiladi . Undan ajraladigan suyuqlik tarkibida oqsillarni parchalovchi enterokinaza , yog'larni parchalovchi lipaza , uglevodlarni parchalovchi amilaza fermenti bo'ladi .Ingichka ichakda vorsinkalar bo'lib, ular orqali hazm bo'lgan oziqlar qonga so'riladi. **Yo'g'on ichak** - ingichka ichakning davomi bo'lib uning uzunligi katta odamlarda o'rtacha 1.5 metrni tashkil qiladi. Ozuqning hazm bo'lmay qolgan qismi to'g'ri ichak orqali tashqi muhitga chiqariladi

Xulosa: Yangi mavzu murakkab mavzular sirasiga kirishini nazarda tutadigan bo'lsak o'qituvchining o'zi bu mavzuni taqdimot qilishi maqsadga muvofiq.

4. Yangi mavzuni mustahkamlash: 9 minut. Assiment texnikasi. Prezintasiyaning 15-16-17-slaydlari. Evrika mashqi. 18-19 20 slaydlari. Biologik diktant. 21-22 23 slaydlari.

“Assiment” texnikasi 3-minut. Monitorlarda ham qog'oz variantda ham 15-16-17 slayddagi guruhlar uchun tuzilgan assiment texnikasi beriladi va ularga mashqni bajarish uchun 2 daqiqa vaqt beriladi. 1 daqiqa tekshirib baholash uchun kifoya. Bu metod orqali guruhni 5 balli tizim asosida baholash mumkin.

Evrika mashqi:3-minut turli atamalar jadvalda aralash holda to'ldiriladi. O'quvchi shu atamalar ni bir-biriga yaqinlik holatda vertical yoki gorizontol holatda to'g'ri joylashtirishi lozim.

“Biologik diktant” 3-minut Mavzuga oid ma'lumot yozilib, uning davomi ochiq qoldiriladi . O'quvchi qoldirilgan jumlaning davom ettirishi lozim . Xulosa: Yangi mavzu murakkab mavzular sirasiga kirishini nazarda tutadigan bo'lsak o'qituvchining o'zi bu mavzuni taqdimot qilishi maqsadga muvofiq. .

Evrika mashqi:3-minut turli atamalar jadvalda aralash holda to'ldiriladi. O'quvchi shu atamalar ni bir-biriga yaqinlik holatda vertical yoki gorizontol holatda to'g'ri joylashtirishi lozim.

“Biologik diktant” 3-minut Mavzuga oid ma'lumot yozilib,uning davomi ochiq qoldiriladi . O'quvchi qoldirilgan jumlani davom ettirishi lozim . Xulosa: Yangi mavzu murakkab mavzular sirasiga kirishini nazarda tutadigan bo'lsak o'qituvchining o'zi bu mavzuni taqdimot qilishi maqsadga muvofiq. .

Xulosa: Yangi mavzu murakkab mavzular sirasiga kirishini nazarda tutadigan bo'lsak o'qituvchining o'zi bu mavzuni taqdimot qilishi maqsadga muvofiq.

5. Uyga vazifa: Yangi mavzu yuzasidan 5ta test tuzib kelish. 41 rasmni chizib kelish. 23-slayd

6. O'quvchilarni baholash: Darsda faol qatnashgan o'quvchilar rag'bat kartochkalari orqali ko'p ballilik tizimi asosida baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Aminov, T.Tilavov, O.Mavlonov- “Odam va uning salomatligi” O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun darslik. To'ldirilgan va qayta ishlangan nashri. 66-70 betlar. Toshkent-2014-yil.
2. O'zbekiston milliy Ensiklopediyasi – O harfi 237-bet. Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent.
3. www.Uzedu.Uz _ ELEKTRON KUTUBXONA _ Anatomiya